

Environmental Planning

RESEARCH PAPER — PREPRINT

An assessment on epistemic uncertainty in modeling ecosystem-based ocean management units

Version 0.2

Tiago Gandra ^a, Iporã Possantti ^b, Tatiana Silva ^b, Milton Asmus ^c,Porto Alegre,
January 7, 2025^a IFSUL – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul^b UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul^c FURG – Universidade Federal do Rio GrandeCorresponding author: Iporã Possantti (ipora.possantti@ufrgs.br)Prepared to *Ocean & Coastal Management*. Submitted in — . First decision in — . Accepted in — . **Published in — .**

Abstract

Est sit amet facilisis magna etiam tempor. Luctus accumsan tortor posuere ac ut consequat semper viverra. Mauris commodo quis imperdiet massa tincidunt nunc. Arcu odio ut sem nulla. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec ac odio. Ornare arcu dui vivamus arcu. Nibh tellus molestie nunc non. Et netus et malesuada fames ac turpis egestas sed tempus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Tincidunt dui ut ornare lectus sit. Donec adipiscing tristique risus nec feugiat in fermentum posuere urna. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus feugiat. Ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros in. Consectetur a erat nam at lectus urna. Enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla. Feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Consectetur a erat nam at lectus urna. Enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla. Feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper.

keywords — Feugiat sed lectus; Enim neque volutpat; Est sit amet facilisis.

highlights:

1. Enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis lectus nulla;
2. Ornare arcu dui vivamus arcu. Nibh tellus molestie nunc non;
3. Ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros in.

Graphical abstract

figura

Contents

1	Introduction	6
2	Materials and methods	7
2.1	[Case study]	7
2.2	Conceptual model of ocean management units	8
2.3	Model uncertainty estimation	9
2.4	Datasets used for biophysical structure	10
2.5	Expert-opinion survey for model prior distribution	10
3	Results and Discussion	11
3.1	Bathymetry map	11
3.2	Benthic habitat map	12
3.3	Pelagic habitat map	13
3.4	Survey expert profiles	14
3.5	Proximity thresholds	15
3.6	Importance weights	16
3.7	Simulation of management units	19
3.8	Spatial uncertainty of units boundary	19
4	Conclusions	20
	Miscellaneous	22
	Acronyms	23
	Nomenclature	24
	References	25

List of Figures

1	Case study	8
2	Conceptual model	9
3	Bathymetry	12
4	Benthic habitats	13
5	Pelagic habitats	15
6	Caption for display in the LOF	17
7	Caption for display in the LOF	18
8	Caption for display in the LOF	20
9	Caption for display in the LOF	21

List of Tables

1	Datasets.	10
2	Expert profile	16
3	Proximity thresholds	17
4	Environmental Metrics.	18

1 Introduction

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Qual é o problema que realmente importa para a sociedade? Citar relatórios de instituições sólidas.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quais são os avanços que a comunidade técnica e científica tem oferecido recentemente? Buscar citar artigos recentes da revista-alvo.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

O que a comunidade científica não está olhando direito? Quais são as dificuldades encontradas?

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Por que os autores acham que tem a solução nesse artigo?

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

O que o leitor espera encontrar nas próximas seções?

2 Materials and methods

47
48 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
49 cididunt [ANA](#) ut labore et dolore magna aliqua [PEM](#). Ut enim ad minim veniam, quis
50 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat¹. Duis
51 aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
52 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
53 deserunt mollit anim id est laborum [1].

Iniciar com um preâmbulo geral. Escrever após as seções.

2.1 [Case study]

54
55 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt
56 tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque
57 ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam
58 turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum
59 ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
60 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
61 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
62 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
63 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Uma revisão mais detalhada do contexto que é apresentado na Intro.

O que é o PEM Sul? Qual a relevância no contexto nacional e internacional?

64
65 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
66 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
67 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
68 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
69 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
70 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
71 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
72 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
73 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Onde se localiza a região? Quais são suas características naturais relevantes?

74
75 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
76 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
77 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
78 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
79 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
80 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
81 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
82 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
83 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Qual é o passado da região? Qual é o futuro da região se nada for feito? Quais são as pressões e conflitos? Eólicas? Etc..

84
85 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
86 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
87 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
88 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
89 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
90 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
91 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
92 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam

Quais são os detalhes ilustrados na Figura da seção? O que a figura revela para além do óbvio?

¹Esta é uma nota de rodapé. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Figure 1 — The case study. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

90 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

91 2.2 Conceptual model of ocean management units

92 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt
 93 tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque
 94 ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam
 95 turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum
 96 ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 97 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 98 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 99 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 100 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

101 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
 102 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
 103 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
 104 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
 105 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 106 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 107 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 108 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 109 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

110 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-

Apresentar o modelo conceitual das UGPS .

Qual é a ideia geral para definir as UGPS?

Quais são os detalhes matemáticos para definir as UGPS?

Quais são as limitações antecipadas sobre essa abordagem?

Figure 2 — Conceptual model. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

111 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
 112 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
 113 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
 114 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 115 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 116 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 117 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 118 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

119 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
 120 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
 121 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
 122 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
 123 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 124 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 125 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 126 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 127 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

128 2.3 Model uncertainty estimation

129 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt
 130 tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque
 131 ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam
 132 turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum

Quais são os
detalhes
ilustrados na
Figura da seção?
O que a figura
revela para além
do óbvio?

Qual foi a
abordagem
empregada para
estimar a
incerteza? .

Qual é a ideia
geral do método
GLUE? Explicar
os conceitos de
incerteza, etc.

Table 1: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Dataset	Resolution	Description	Column	Source
Content of row	Content of row	Content of row	Content of row	[1]
Content of row				
Content of row				
Content of row				
Content of row				

133 ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 134 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 135 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 136 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 137 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

138 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
 139 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
 140 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
 141 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
 142 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 143 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 144 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 145 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 146 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Como que as amostragens de Monte Carlo foram realizadas? Explicar o fluxo de processamento do modelo.

147 2.4 Datasets used for biophysical structure

148 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt
 149 tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque
 150 ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam
 151 turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum
 152 ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 153 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 154 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 155 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 156 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Listar e descrever os dados empregados na modelagem .

Qual é a ideia geral para definir as UGPS?

157 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
 158 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
 159 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
 160 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
 161 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
 162 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
 163 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
 164 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
 165 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

166 2.5 Expert-opinion survey for model prior distribution

167 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt
 168 tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque
 169 ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam

Como a distribuição dos parâmetros anterior foi obtida? Descrever as oficinas dos questionários.

170 turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum
171 ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
172 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
173 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
174 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
175 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

176 Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-
177 cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellen-
178 tesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed
179 diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ip-
180 sum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat
181 magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque
182 tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Do-
183 nec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam
184 vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

185 3 Results and Discussion

186 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor inci-
187 didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ex-
188 ercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat². Duis aute irure
189 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
190 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
191 mollit anim id est laborum [1].

192 3.1 Bathymetry map

193 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
194 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
195 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
196 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
197 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
198 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
199 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
200 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
201 lacus vel est. Curabitur consectetur.

202 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
203 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
204 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
205 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
206 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
207 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
208 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
209 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
210 lacus vel est. Curabitur consectetur.

²Esta é uma nota de rodapé. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Figure 3 — Bathymetry. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

211
212
213
214
215
216
217
218
219

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

220

3.2 Benthic habitat map

221
222
223
224
225
226
227
228
229

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

230

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus

Figure 4 — Benthic habitats. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

231
232
233
234
235
236
237
238

239
240
241
242
243
244
245
246
247

bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

3.3 Pelagic habitat map

248

249
250
251

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-

252 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
253 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
254 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
255 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
256 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
257 lacus vel est. Curabitur consectetur.

258 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
259 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
260 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
261 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
262 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
263 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
264 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
265 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
266 lacus vel est. Curabitur consectetur.

267 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
268 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
269 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
270 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
271 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
272 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
273 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
274 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
275 lacus vel est. Curabitur consectetur.

276 3.4 Survey expert profiles

277 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
278 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
279 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
280 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
281 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
282 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
283 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
284 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
285 lacus vel est. Curabitur consectetur.

286 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
287 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
288 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
289 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
290 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
291 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
292 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
293 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
294 lacus vel est. Curabitur consectetur.

295 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
296 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
297 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
298 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum

Figure 5 — Pelagic habitats. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

299 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 300 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 301 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 302 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 303 lacus vel est. Curabitur consectetur.

304 3.5 Proximity thresholds

305 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
 306 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 307 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 308 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 309 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 310 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 311 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 312 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 313 lacus vel est. Curabitur consectetur.

314 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
 315 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 316 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 317 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 318 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 319 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.

Table 2: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Expert	Brazilian state	Institution	Job nature	Sector
1	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Teaching and research
2	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Teaching and research
3	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Teaching and research
4	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Oil and Natural gas
5	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Research
6	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Environment and climate change
7	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Teaching and research
8	Rio Grande do Sul	Casa Civil	Administrative	Public administration
9	Rio Grande do Sul	Casa Civil	Administrative	Public administration
10	Rio Grande do Sul	FEPAM/RS	Technical	Renewable energy
11	Rio Grande do Sul	SEMA/RS	Technical	Renewable energy
12	Rio Grande do Sul	FEPAM/RS	Technical	Environment and climate change
13	Rio Grande do Sul	FEPAM/RS	Technical	Aquiculture
14	Rio Grande do Sul	SDR/RS	Technical	Artisanal fishing
15	Rio Grande do Sul	SEMA/RS	Technical	Renewable energy
16	Rio Grande do Sul	Consultor	Technical	Renewable energy
17	Rio Grande do Sul	FEPAM/RS	Technical	Artisanal fishing
18	Rio Grande do Sul	UFRGS	Academic	Oil and Natural gas
19	Santa Catarina	MMA	Administrative	Environment and climate change
20	Rio Grande do Sul	FEPAM/RS	Technical	Renewable energy
21	Paraná	UFPR	Academic	Artisanal fishing
22	Santa Catarina	Stur/SC	Administrative	Public administration
23	Santa Catarina	SPAF/SC	Administrative	Industrial fishing
24	Paraná	SED/SC	Technical	Artisanal fishing
25	Paraná	Agricultura e Pesca	Administrative	Administrative
26	Paraná	SEDEST/PR	Technical	Environment and climate change
27	Paraná	APPA	Administrative	Navigation
28	Paraná	SEDEST/PR	Technical	Environment and climate change
29	Paraná	SEDEST/PR	Política	Environment and climate change
30	Paraná	SEED/RS	Technical	Education
31	Paraná	SEDEST/PR	Administrative	Environment and climate change
32	Paraná	SEDEST/PR	Administrative	Environment and climate change
33	Santa Catarina	SICOS/SC	Administrative	Administrative
34	Santa Catarina	PMA/SC	Technical	Artisanal fishing
35	Santa Catarina	SEMA/SC	Technical	Renewable energy
36	Paraná	SecCid/PR	Administrative	Land development
37	Santa Catarina	SPAF/SC	Administrative	Industrial fishing
38	Santa Catarina	SSP/SC	Administrative	Public Security
39	Santa Catarina	IMA/SC	Technical	Aquiculture
40	Paraná	SIL/PR	Administrative	Navigation
41	Santa Catarina	EPAGRI	Academic	Artisanal fishing
42	Santa Catarina	PMA/SC	Technical	Artisanal fishing

320 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 321 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 322 lacus vel est. Curabitur consectetur.

323 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
 324 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 325 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 326 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 327 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 328 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 329 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 330 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 331 lacus vel est. Curabitur consectetur.

322 3.6 Importance weights

333 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
 334 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 335 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 336 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 337 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 338 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 339 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 340 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 341 lacus vel est. Curabitur consectetur.

Figure 6 — The figure calling. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Table 3: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Símbolo	Limiar	Unidades	Média	SD	CV	Min	Max	P25	P50	P75
z_{min}	Profundidade [Limiar inferior]	m	0.321429	0.62295	0.001938	0	2.5	0	0	0.5
z_{max}	Profundidade [Limiar superior]	m	1.809524	1.011835	0.000559	0	3	1	1.75	3
e_{min}	Estuários [Limiar inferior]	m	12.142857	29.490446	0.002429	0	100	0	0	10
e_{max}	Estuários [Limiar superior]	m	103.452381	147.484964	0.001426	10	600	25	50	100
b_{min}	Balneários [Limiar inferior]	m	9.166667	23.52779	0.002567	0	100	0	0	7.5
b_{max}	Balneários [Limiar superior]	m	79.761905	127.76671	0.001602	10	600	10	25	50
u_{min}	Cidades [Limiar inferior]	m	9.642857	23.823355	0.002471	0	100	0	0	0
u_{max}	Cidades [Limiar superior]	m	67.02381	91.178327	0.00136	10	300	10	25	50
p_{min}	Portos [Limiar inferior]	m	8.690476	22.954343	0.002641	0	100	0	0	0
p_{max}	Portos [Limiar superior]	m	101.547619	127.563892	0.001256	10	600	25	50	100

342 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
 343 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 344 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 345 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 346 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 347 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.

Figure 7 — The figure calling. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Table 4: Detailed statistical data for various environmental metrics such as depth, benthic habitat typology, proximity to river mouths, beaches, urban coastal centers, and ports. This table provides a snapshot of data variability and central tendency measures.

Símbolo	Peso	Média	SD	CV	Min	Max	P25	P50	P75
w_z	Profundidade	3.786	0.813	0.215	2	5	3	4	4
w_h	Tipologia de habitat bentônico	4.119	0.942	0.229	2	5	4	4	5
w_e	Proximidade de foz	4.262	0.939	0.22	2	5	4	5	5
w_b	Proximidade de balneários	3.976	1.000	0.251	2	6	3	4	5
w_u	Proximidade de centros urbanos costeiros	3.976	1.179	0.296	1	6	3	4	5
w_p	Proximidade de portos	4.286	0.891	0.208	2	6	4	4	5

348 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 349 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 350 lacus vel est. Curabitur consectetur.

351 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
 352 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 353 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 354 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 355 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 356 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 357 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 358 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 359 lacus vel est. Curabitur consectetur.

360

3.7 Simulation of management units

361 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
362 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
363 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
364 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
365 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
366 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
367 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
368 lacus vel est. Curabitur consectetuer.
369

370 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
371 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
372 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
373 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
374 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
375 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
376 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
377 lacus vel est. Curabitur consectetuer.
378

379 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
380 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
381 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
382 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
383 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
384 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
385 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
386 lacus vel est. Curabitur consectetuer.
387

3.8 Spatial uncertainty of units boundary

389 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
390 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
391 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
392 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
393 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
394 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
395 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
396 lacus vel est. Curabitur consectetuer.
397

398 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus
399 semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
400 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
401 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
402 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
403 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
404 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
405 lacus vel est. Curabitur consectetuer.
406

Figure 8 — The figure calling. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

407 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a fauci-
 408 bus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam.
 409 Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hen-
 410 drerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum
 411 porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla,
 412 wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui.
 413 Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras
 414 nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat
 415 lacus vel est. Curabitur consectetur.

416 4 Conclusions

417 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
 418 cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
 419 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
 420 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 421 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mol-
 422 lit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
 423 do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
 424 veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo con-
 425 sequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
 426 fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
 427 officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 428 adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Figure 9 — The figure calling. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **a** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **b** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. **c** — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

429 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
 430 por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 431 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
 432 aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
 433 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
 434 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
 435 iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
 436 enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
 437 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cil-
 438 lum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
 439 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor
 440 sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
 441 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
 442 laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

443 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
 444 por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 445 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
 446 aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
 447 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
 448 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
 449 iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
 450 enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
 451 commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cil-
 452 lum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
 453 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor

454 sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
455 dolore magna aliqua.

456 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
457 por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
458 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
459 aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
460 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
461 deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
462 iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
463 enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
464 ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
465 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
466 sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Miscellaneous

CRedit authorship contribution statement

Tiago Gandra: Conceptualization, Methodology, Investigation, Formal analysis, Visualization, Data Curation, Software, Writing– original draft, Writing– review and editing. **Iporã Possantti:** Conceptualization, Methodology, Investigation, Formal analysis, Visualization, Data Curation, Software, Writing– original draft, Writing– review and editing. **Tatiana Silva:** Project administration, Conceptualization, Supervision, Methodology, Writing– review and editing. **Milton Asmus:** Conceptualization, Supervision, Methodology, Writing– review and editing.

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgements

The authors are grateful for the financial support provided by the (here) - under project number: (here).

Declaration on competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies

During the preparation of this work the authors used CHAT–GPT 4.0 in order to improve language and readability. After using this tool, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication.

Acronyms

ANA Agência Nacional de Águas. [7](#)

PEM Planejamento Espacial Marinho. [7](#)

Nomenclature

μ	Média
Ω	Espaço de possibilidades
σ	Desvio padrão
σ^2	Variância
n	Tamanho amostral
s^2	Variância amostral

References

- [1] D. Pearce, “An intellectual history of environmental economics,” *Annual Review of Environment and Resources*, vol. 27, no. Volume 27, 2002, pp. 57–81, 2002, ISSN: 1545-2050. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.27.122001.083429>.